

Впродовж життя Данило Нарбут був переконаним національно свідомим патріотом України. З 1965 року ставши головним художником Черкаського музично-драматичного театру імені Т.Г. Шевченка, Данило Георгійович «створював оригінальні театральні костюми, які не лише відтворювали епоху, побут, а й розкривали внутрішній світ героїв виставки» [5,с.42].

Данило Нарбут як і батько любив рідну землю, у своїх роботах відтворював та беріг її минувшину. Його картини з народознавчо-етнографічної тематики (полотна «Колядки», «Щедрий вечір») демонструють знання автором давньої міфології, обрядів і звичаїв. У самому процесі творення художник був невтомним та нестримним. Не зупинявся доти, доки не завершував роботу або її новий етап. Упродовж останніх тридцяти років життя проживав та працював у Черкасах.

Список використаних джерел

1.Білокінь С. Доля української національної аристократії. /С.Білокінь//Генеза. К., 1996. Кн. 1 (4). С. 132-148. 2.Видатні постаті України: біографічний довідник/ Г. Щокін, М. Головатий, В. Гайченко та ін.// - К.: МАУП, 2004. – С.872. 3.Гудима У. Нарбут. Історія автора українських грошей /У. Гудима// Золотий резерв. – 2009. - № 8. – С. 40-41. 4.Ковальчук О. До 120-річчя від дня народження Георгія Нарбута – корифея української графічної школи /О. Ковальчук// Образотворче мистецтво. -2006. - № 2. – С. 16-21. 5.Негода М. Данило Нарбут: нарис про життя і творчість художника/М. Негода// Черкаси: Сіяч, 1996. С. 42. 6.Негода М. Мистецтво народжується з любові: [про художника Данила Нарбута]/М. Негода// Хроніка 2000. – Вип. 45-46: Черкаський край – земля Богдана і Тараса, 2001. –С. 630-636. 7.Теліженко О. Данило Нарбут: невідомі сторінки з життя майстра /О. Теліженко// Народне мистецтво. – 1999. - № 3-4. – С. 38-41.

К. В. Акименко

СТРАТЕГІЯ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАЦІОНАЛІСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ (КІНЕЦЬ 1950-Х – ПОЧАТОК 1990-Х РР.)

Із закінченням збройної підпільної боротьби націоналістичного руху на території України наприкінці 1950-х рр.. епіцентр діяльності остаточно перемістився в середовище діаспори. В нових умовах перед націоналістичними організаціями постала проблема визначення подальшої стратегії визвольної політики. Закордонні частини Організації Українських Націоналістів (бандерівці), ОУН(м) (мельниківці) та ОУН за кордоном («двійкарі») мали власні погляди на спосіб досягнення головної мети – незалежності України.

ОУН(б) була прихильником «перманентної революції», що передбачала відновлення підпільної боротьби та підготовки збройного і політичного виступу. Бандерівці постійно намагалися відновити свою мережу в Україні, проте такі структури ліквідовувалися органами радянської безпеки. Не зважаючи на зміну зовнішньополітичних обставин, форм опору радянському режиму в Україні та появу нового покоління опозиціонерів, бандерівці не змінювали риторичку «революційного зриву».

Навіть у матеріалах Сьомого Великого Збору 1987 р. домінувала радикальна мілітаристська стратегія, а головним ворогом визначався російський імперіалізм. Члени організації розробили детальний план дій у випадку внутрішньої революції в СРСР, що передбачав: «Захоплення українським свідомим елементом влади всюди на місцях; головну увагу належить звернути на захоплення влади в містах, щоб вона опинилась у руках свідомих українців; організувати всюди на місцях українську міліцію чи поліцію; організувати українські військові частини з вояків-українців» [7,с.192]. Успішність такої діяльності визначалася комбінацією таких фак-

торів, як сприятлива міжнародна кон'юнктура, сила українського революційного потенціалу та слабкість позицій СРСР. Проте, перспективи реалізації такого плану були мінімальні в умовах радянської дійсності, в обставинах контролю суспільства органами безпеки. ОУН(б) відкидала еволюційні методи боротьби і, в силу консервативності ідеологічних засад, не підтримувала суспільно-політичні організації в Україні (Народний Рух України за перебудову, Товариство української мови ім. Тараса Шевченка) [2,с.6].

ОУН(м) в перші два десятиріччя також зберігала традиційний постулат про здійснення національної збройної революції [3]. Однак, під впливом співпраці з Державним Центром УНР в екзилі, мельниківці наважилися на ревізію ідеологічних засад. В 1970 р. VII Великий Збір українських націоналістів проголосив нове гасло: «Україна – спільне добро для всіх громадян» [8], що означало перехід на демократичні основи, визнання політичного плюралізму. Відповідно була змінена стратегія визвольної боротьби: «національна революція – це глибокий не лише збройний, але й духовний процес, в якому повинні брати участь всі творчі сили українського народу, культурні й політичні» [8,с.87]. Мельниківці проводили роботу для координації і консолідації всіх українських сил не зважаючи на ідеологічні розбіжності. Згодом була висунута ідея співпраці з іншими народами СРСР в боротьбі проти імперіалізму та політики денационалізації. [6; с. 2] На думку членів ОУН(м) діаспора відігравала важливу, проте допоміжну роль у визвольному русі, саме тому вони підтримували всі опозиційні радянській владі сили в Україні.

ОУН(з) після відколу від ОУН(б) в 1954-1956 рр. пішла шляхом демократизації і розробила стратегію еволюційної «мирної революції». Така тактика передбачала підтримку суспільної антирежимної динаміки в Україні, тобто це була орієнтація «на легальні, півлегальні і нелегальні правозахисні рухи, антирежимні культурологічні формування і тренди, протести, страйки і громадянський спротив в економіці» [4,с.118]. Реально оцінюючи стан українського суспільства ОУН(з) вважала, що зусилля в боротьбі за державну незалежність повинні бути скеровані на: формування національної свідомості, політичної культури; сприяння творенню неофіційної культури, незалежної суспільної, політичної, релігійної і філософської думки; створення неформальних «неорганізованих» громадських структур, як суспільних баз збереження української субстанції; сприяння становленню культурних і політичних еліт; підтримку громадських, культурних і політичних структур для здійснення тиску на радянську владу. [1,с.70] Отже, ОУН(з) обрала шлях підтримки демократичного руху і національного потенціалу в Україні.

Таким чином, організаційна різноманітність українського націоналістичного руху в діаспорі спричинила виникнення багатовекторності у визначенні подальшої стратегії визвольної боротьби. ОУН(б) зберегла консервативні ідеї міліарної революції, а ОУН(м) та ОУН(з) виступали за консолідацію всіх українських демократичних сил для досягнення незалежності України мирним шляхом.

Список використаних джерел

1. VI Делегатська конференція Організації українських націоналістів за кордоном (ОУНз) – Мюнхен, 1980. – 74 с. 2. Бюлетень проводу ОУН. – 1989. – №32. – 34 с. 3. Два етапи. Матеріали П'ятого і Шостого Великих Зборів Українських Націоналістів. – Париж, 1966. – 171 с. 4. Камінський А. Від насильної до мирної революції / А. Камінський. – Нью-Йорк: Видання Політичної Ради ОУН(з), 1996. – 143 с. 5. Касьянов Г. В. До питання про ідеологію Організації українських націоналістів (ОУН): Аналіт. огляд / НАН України. Інститут історії України. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – 63 с. 6. Сурма: Бюлетень ОУН. – 1982. – №2 – 8 с. 7. Сьомий Великий Збір ОУН. Матеріали й постанови – Мюнхен: Видання ОУН, 1988. – 238 с. 8. Україна – спільне добро всіх її громадян. Матеріали VII-го Великого Збору Українських Націоналістів. – Париж; Балтимор, 1971. – С. 77.